

MICROPLÁSTICO: UNA AMENAZA LATENTE

MICROPLASTIC: A LATENT THREAT

FRANKLIN PACHECO-COELLO*, DANIEL FIGUEROA, JOEL GUTIÉRREZ

Universidad de Carabobo, Departamento de Ciencias Básicas, Instituto de Investigaciones Biomédicas "Dr. Francisco Triana Alonso" (BIOMED), Sección de Bioquímica Farmacológica, Laboratorio de Metales Pesados y Solventes Orgánicos, Centro de Estudio en Salud de los Trabajadores (CEST-UC), Maracay, Venezuela

*Correspondencia: Franklin Pacheco-Coello , E-mail: fpacheco2@uc.edu.ve

RESUMEN

La palabra plástico (polímero) es un nombre que se emplea para englobar o generalizar varios plásticos que consisten en macromoléculas de unidades básicas recurrentes. La industrialización incontrolada del plástico y las prácticas respecto a su reciclaje ha traído como consecuencia que en los últimos 20 años se hallan observado daños en los ecosistemas marinos y terrestres, escalado a otros niveles u organismos vivos entre ellos los seres humanos. Se ha venido vinculando la presencia de estos polímeros en escalas micro y nanométricas a numerosas enfermedades inflamatorias y oncológicas. Así mismo hasta la fecha se ha detectado la presencia de microplásticos en cerebro, hígado, semen y otros fluidos del cuerpo humano. Si bien, no se ha logrado asociar a patologías de forma concreta, hay investigaciones que han dado un paso importante para que los microplásticos sean considerados agentes toxicológicos dañinos emergentes y de importancia biomédica. En el presente trabajo se hace una revisión concreta de la problemática actual de los microplásticos y su impacto en la salud evidenciado en diversas investigaciones.

PALABRAS CLAVE: Plástico, polímero, xonobiótico, efecto biológico, toxicología.

ABSTRACT

The word plastic (polymer) is a name used to encompass or generalize various plastics that consist of macromolecules of recurring basic units. The uncontrolled industrialization of plastics and recycling practices has resulted in the observation of damage to marine and terrestrial ecosystems in the last 20 years, scaling up to other levels or living organisms, including humans. The presence of these polymers at micro and nanometric scales has been linked to numerous inflammatory and oncological diseases. Thus, the presence of microplastics has been detected in the brain, liver, semen, and other human body fluids. Although no specific association with pathologies has been achieved, research has taken an important step towards considering microplastics as emerging harmful toxicological agents of biomedical importance. This paper provides a specific review of the current problem of microplastics and their impact on health, as evidenced in various investigations.

KEY WORDS: Plastic, polymer, xenobiotic, biological effect, toxicology.

INTRODUCCIÓN

El plástico es un material polímero semisintético caracterizado por una gran versatilidad, fuerza, ligereza, estabilidad, facilidad de esterilización y propiedades de barrera, lo que justifica la elevada utilización que actualmente existe de este material en el mundo (Arias-Andres *et al.* 2018, Kalčíková y Bundschuh 2022) (Fig. 1).

Se estima que la producción mundial de plástico superó en 2020 los 390 millones de toneladas. A nivel geográfico, China concentró 32% de la producción mundial de plásticos en 2021, tres puntos porcentuales más que en 2017. Le siguieron Norteamérica, con 18%; el resto de Asia, con 17%; Europa, con 15%; Oriente Medio y África, con 8%; Latinoamérica, con 4%; y Japón y los países del

CIS, con un 3% cada uno (Peeken *et al.* 2019) (Fig. 2).

El término microplástico designa pequeñas piezas de plástico, menores de cinco milímetros. Estos elementos que se fabricaron con ese tamaño, para ser empleadas en productos de limpieza e higiene, tienen por nombre el término de microplástico primario; o bien, microplástico secundario si son el resultado de la fragmentación de piezas de plástico mayores en su proceso de degradación (Da Silva Brito *et al.* 2022, Yang *et al.* 2023) (Fig. 3).

Los plásticos se fragmentan continuamente en el medio ambiente, desmenuzándose con el tiempo en fibras incluso más pequeñas que un cabello humano, partículas tan pequeñas que se transportan

fácilmente por el aire (Pacheco-Coello *et al.* 2024). Respecto a la tipología de polímeros de esta demanda, el plástico más solicitado, con 10 millones de toneladas (19,8%), fue el polipropileno (Ragusa *et al.* 2021). De polietileno de baja densidad se demandaron 8,5 millones de toneladas

(16,8%) y de alta y media densidad, 6,3 millones de toneladas (12,6%). El cuarto plástico más demandado por los transformadores europeos fue el PVC, con 5,2 millones de toneladas (10,3%). El top cinco lo cierra el poliuretano, con 4,1 millones de toneladas (8,2%) (Wilkes y Aristilde 2017).

Figura 1. Clasificación del plástico y formas que pueden adoptar (Hirt y Body-Malapel 2020).

Figura 2. Producción mundial de plásticos. Se estima que un 44% del plástico que se conoce fue producido entre el año 2000 hasta el 2018, con proyección alarmante para el año 2030 (Saha y Saha 2024).

Figura 3. Imagen de microscopio electrónico de barrido (MEB) que muestra diferentes morfologías de microplásticos: (a) muestra mixta de microplásticos; (b) fibras; (c) esferas; (d) fragmentos (Pivokonsky *et al.* 2024).

Con el aumento de la producción y el consumo de plásticos en todo el mundo, también ha aumentado la producción de sustancias químicas asociadas a los plásticos, tanto en cantidad como en diversidad. Más de 13.000 sustancias químicas se encuentran asociadas a los plásticos y su producción se halla en una amplia gama de aplicaciones; de las cuales, más de 3.200 son monómeros, aditivos, coadyuvantes tecnológicos y sustancias añadidas de forma intencionada (Ahmed *et al.* 2021).

Se han identificado diez grupos de sustancias químicas asociadas a los plásticos que son motivo de gran preocupación debido a sus efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud (Steenland y Winquist 2021). Se trata de retardadores de llama específicos, estabilizadores de la luz ultravioleta, sustancias per- y polifluoroalquiladas (PFAS), ftalatos bisfenoles, determinados alquilfenoles y etoxilatos de alquilfenol, biocidas, metales y metaloides, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), aromáticos policíclicos (HAP) y sustancias no añadidas intencionalmente, como las dibenzoparadióxinas policloradas y los furanos (PCDD/F) u otros contaminantes en los nuevos productos fabricados con plástico reciclado (Panieri *et al.* 2022).

Con el tiempo, esas partículas podrían causar irritación que conduce a una serie de síntomas en cascada, desde inflamación hasta infección y cáncer (Pacheco-Coello *et al.* 2024). O bien, podrían asociarse a patógenos orgánicos persistentes que al entrar en el organismo pueden causar lesiones (Ding

et al. 2020). De los 192 países del mundo, sólo el 22,9% equivalente a 44 naciones han desarrollado investigaciones, medidas y legislaciones a partir de la producción y consumo de plástico por cantidad de habitantes. En los cuales, la gran mayoría pertenece al continente europeo (38%), seguido por países asiáticos (36%) (Coperchini *et al.* 2021). Sin embargo, estas investigaciones en América latina han iniciado con participación de países como México, Brasil y Argentina, pero en Venezuela no existen estudios anteriores donde se postule y cuantifique el impacto de estos polímeros en la población (Podder *et al.* 2021).

En Venezuela se ha evidenciado la presencia de microplásticos en zonas costeras del país y en el río Orinoco como superficies afectadas por polución y de contacto estrecho con los habitantes, representando un medio de contaminación y de exposición continua para los individuos (Gamboa 2022). Se ha demostrado que el principal factor de riesgo de exposición al microplástico es a través del aire, agua y alimentos con presencia de estos polímeros. Encontrándose estos compuestos en elementos biológicos como tejidos de pulmones, intestinos, hígado, heces y sangre (Leslie *et al.* 2022).

La sangre, como compartimento, constituye la vía de transporte de oxígeno y nutrientes a todos los tejidos y órganos y, potencialmente, también de partículas de plástico por todo el organismo (Horvatits *et al.* 2022). El destino final de estas partículas depende de las propiedades

físicoquímicas como el tamaño, la forma, la química superficial y la carga de una partícula que rigen sus interacciones con los sistemas biológicos, determinando la capacidad de eliminarse a través de filtración renal o excreción biliar, o depositarse en el hígado, el bazo u otros órganos a través de capilares fenestrados y sinusoides (Barceló *et al.* 2023).

El papel de la sangre como vía de transporte, junto con la viabilidad de acceder a muestras directamente del cuerpo, sin contacto con materiales plásticos, la convierte en una matriz adecuada para la biomonitorización humana de partículas plásticas y para la presente revisión (Xie *et al.* 2022). Medir posibles efectos adversos de los plásticos en los humanos es mucho más difícil que en los animales, debido a que los sujetos humanos no pueden alimentarse o exponerse intencionalmente con plásticos y si lo hacen hay barreras físicas que impiden su integración al sistema biológico (Kek *et al.* 2024).

Antecedentes

Se describen, en orden cronológico, algunos trabajos de relevancia con respeto a este tema.

Barboza y Gimenez (2015), en una revisión bibliométrica de estudios basados en microplásticos en medio marino analizan los estudios y concluyen que los microplásticos se encuentran ahora en todas las grandes cuencas oceánicas, desde el Ártico hasta el Antártico. Las principales fuentes de microplásticos en el océano son: microplásticos primarios, que son pequeñas partículas de plástico fabricadas intencionadamente o utilizadas en productos y microplásticos secundarios, que son artículos de plástico de mayor tamaño que se descomponen en piezas más pequeñas con el paso del tiempo. Los microplásticos pueden tener diversas repercusiones negativas en los ecosistemas marinos, entre ellas: (a) ingesta por organismos marinos, lo que puede provocar problemas de salud o la muerte y (b) alteración de la cadena alimentaria.

Prata (2017), resume el estado de los conocimientos sobre las evidencias de contaminación atmosférica con polímeros sintéticos y sus destinos. Estos estudios muestran que los microplásticos también están presentes en nuestra atmósfera, contaminando potencialmente los ecosistemas por precipitación o induciendo enfermedades tras su inhalación. Los microplásticos transportados por el aire tienen el potencial de causar enfermedades pulmonares intersticiales y de

las vías respiratorias. Los estudios *in vitro* nos han enseñado que la captación de estos polímeros en macrófagos alveolares o células epiteliales pulmonares depende en gran medida del tamaño del microplástico y puede inducir respuestas proinflamatorias y de estrés oxidativo (Vasse y Melgert 2024).

Schwabl *et al.* (2019), realizaron un estudio con la participación de ocho voluntarios sanos residentes de diferentes regiones geográficas, cada uno con patrones alimentarios diferentes. Se les proporcionó un kit de recolección de heces y se les pidió que documentaran su ingesta dietética sin ningún tipo de restricción. Tres hombres y cinco mujeres de 33 a 65 años participaron en el estudio. Ninguno de los participantes consumió mariscos durante el periodo de observación. Se identificó una mediana de 20 microplásticos (de 50 a 500 μm de tamaño) por cada 10 g de heces humanas. En total, se detectaron nueve tipos de plástico, siendo el polipropileno y el tereftalato de polietileno los más abundantes.

Fernández (2019), realizó un análisis de revisiones científicas relacionado a “Microplastics and Human Health” con el objetivo de identificar, analizar, valorar e interpretar los resultados sobre exposición a microplásticos y su implicación en salud humana. Los resultados de este estudio confirman la presencia de microplásticos en: ríos, aguas subterráneas, humedales naturales, aguas saladas, aguas de río, y agua potable. Las partículas micro y nanoplásticas han sido cuantificadas en diferentes ambientes, organismos y productos destinados al consumo humano, indicando que todos estamos expuestos a estos contaminantes a través de diferentes vías de exposición (aire, agua y alimentación).

Hollóczki y Gehrke (2020), descubrieron que los nanoplásticos se disuelven en bicapas lipídicas al desenredarse en cadenas poliméricas en Ostiones. Los cambios en la estructura y la dinámica de la bicapa sugieren que los nanoplásticos pueden tener efectos graves en las membranas celulares y, por lo tanto, también en el medio ambiente.

Basri *et al.* (2021), realizaron una revisión sistemática de estudios previos (con base en metodología PRISMA) demostrando la presencia de microplásticos en diversos tejidos y fluidos humanos, como heces, orina, sangre, leche materna, cabello y placenta. Los tipos más comunes de microplásticos detectados fueron el polietileno (PE), el polipropileno (PP) y el poliestireno (PS). La

concentración de microplásticos en los tejidos y fluidos humanos varió mucho en función de la población estudiada, el método de muestreo y el método analítico utilizado. Sin embargo, la tendencia general es que la concentración de microplásticos aumenta con el tiempo.

Ragusa *et al.* 2021, llevaron a cabo un estudio en Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina (Roma, Italia) con 34 participantes sanas embarazadas sin complicaciones. A través de espectroscopia de Raman identificaron microplásticos en 26 de las 34 participantes. Los microplásticos más abundantes fueron polietileno (PE), cloruro de polivinilo (PP) y polipropileno.

Lynch *et al.* (2022), realizaron un estudio con el objetivo de dilucidar un método de muestreo y análisis robusto y sensible con pirólisis de doble disparo, cromatografía de gases/espectrometría de masas y aplicarlo para medir partículas de plástico ≥ 700 nm en sangre total humana de 22 voluntarios sanos. En este estudio hallaron que las partículas de plástico estaban presentes en la sangre de los 22 participantes, con una media de 1,6 microgramos de plástico por mililitro de sangre. Los tipos más comunes de partículas de plástico encontrados fueron el tereftalato de polietileno (PET), el poliestireno y el polimetacrilato de metilo (PMMA). Las partículas se localizaron en todas las regiones de la sangre, incluidos el plasma, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos.

Hussain *et al.* (2023), realizaron una investigación sobre la liberación de microplásticos y nanoplásticos, tanto de contenedores como bolsas reutilizables de plástico, usando una combinación de agua desionizada y ácido acético al 3% para simular comida en estado acuoso. Los resultados indican que el uso microondas para calentar causa la liberación de microplásticos en los alimentos. También se comprobaron que contenedores de plásticos con propósito de almacenamiento de comida refrigerada de más de 6 meses, liberan de millones a billones de partículas de microplásticos.

Por último, un estudio pionero en Venezuela realizado por Pacheco-Coello *et al.* (2024), cuyo objetivo fue cuantificar e identificar la presencia de microplásticos en donantes de sangre, con participación de 37 donantes del Banco de Sangre del Hospital “Lcdo. José María Benítez” de La Victoria, estado Aragua, hallaron la presencia de microplásticos en todos los donantes, con una concentración promedio de $7,4 \pm 0,76$ $\mu\text{g/L}$ de sangre. A través del IFTR identificaron los microplásticos

polietileno (43,24%), poliestireno (27,83%) y polipropileno (28,93%). Así mismo 54,35% de los individuos presentaron de forma simultánea los polímeros polietileno y polipropileno, 34,7% polietileno y poliestireno y 10,95% polipropileno y poliestireno, concluyendo que la presencia de microplásticos en 100% de los donates es preocupante ya que se han asociado con diversas patologías respiratorias, cardiovasculares y renales.

CONCLUSIONES

Venezuela constituye uno de los cinco países más importantes en la producción de resinas plásticas en Latinoamérica, principalmente por su industria petrolera que abarca toda la cadena de producción desde el hidrocarburo hasta la materia prima y sus derivados en todos los sectores del plástico. A pesar de que en la actualidad es evidente que los microplásticos representan un problema en salud pública, se encuentra un vacío de conocimiento en cuanto a la determinación y cuantificación de qué tan expuestos están los seres humanos a los microplásticos y sus consecuencias en la salud.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AHMED HO, ATTAELMANAN AG, ALSHAER FI, ABDALLAH EM. 2021. Determination of metals in children's plastic toys using X-ray fluorescence spectroscopy. *Environ. Sci. Pollut. Res. Int.* 28(32):43970-43984.
- ARIAS-ANDRES M, KLÜMPER U, ROJAS-JIMENEZ K, GROSSART HP. 2018. Microplastic pollution increases gene exchange in aquatic ecosystems. *Environ. Pollut.* 237(2):253-261.
- BARBOZA LGA, GIMENEZ BCG. 2015. Microplastics in the marine environment: Current trends and future perspectives. *Mar. Pollut. Bull.* 97(1-2):5-12.
- BARCELÓ D, PICÓ Y, ALFARHAN AH. 2023. Microplastics: Detection in human samples, cell line studies, and health impacts. *Environ. Toxicol. Pharmacol.* 101(1):104-204.
- BASRI SK, SYAPUTRA EM, HANDAYANI S. 2021. Contaminación por microplásticos en aguas y su impacto en la salud y el medio ambiente en Indonesia: Una revisión. *Rev. Salud Pública.* 4(2):63-77.
- COPERCHINI F, CROCE L, RICCI G, MAGRI F, ROTONDI M, IMBRIANI M, CHIOVATO L. 2021.

- Thyroid disrupting effects of old and new generation PFAS. *Front. Endocrinol. (Lausanne)*. 11:612320.
- DA SILVA BRITO WA, MUTTER F, WENDE K, CECCHINI AL, SCHMIDT A, BEKESCHUS S. 2022. Consequences of nano and microplastic exposure in rodent models: the known and unknown. *Part Fibre Toxicol.* 19(1):28-45.
- DING N, HARLOW SD, RANDOLPH JF JR, LOCH-CARUSO R, PARK SK. 2020. Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and their effects on the ovary. *Hum. Reprod. Update.* 26(5):724-752.
- FERNÁNDEZ M. 2019. Implicaciones de la exposición a microplásticos en salud humana. Madrid, España: Universidad de Granada, Facultad de Medicina [Disertación Grado de Master], pp. 187.
- GAMBOA A, PINTO C, GUTIÉRREZ G, RAMÍREZ J. 2022. Basura plástica y microplásticos: contaminantes emergentes presentes en sedimentos de una playa urbana del oriente venezolano. *Ciencia e Ingeniería.* 9(1):23-34.
- HIRT N, BODY-MALAPEL M. 2020. Immunotoxicity and intestinal effects of nano- and microplastics: a review of the literature. *Part Fibre Toxicol.* 12;17(1):57-65.
- HOLLÓCZKI O, GEHRKE S. 2020. Can nanoplastics alter cell membranes? *Chemphyschem.* 21(1):9-12.
- HORVATITS T, TAMMINGA M, LIU B, SEBODE M, CARAMBIA A, FISCHER L, PÜSCHEL K, HUBER S, FISCHER EK. 2022. Microplastics detected in cirrhotic liver tissue. *EBioMedicine.* 82(1):104-147.
- HUSSAIN KA, ROMANOVA S, OKUR I, KUEBLER J, HUANG X, WANG B. 2023. Assessing the release of microplastics and nanoplastics from plastic containers and reusable food Ppouches: implications for human health. *Environ. Sci. Technol.* 57(26):9782-9792.
- KALČÍKOVÁ G, BUNDSCHUH M. 2022. Aquatic biofilms-sink or source of microplastics? A critical reflection on current knowledge. *Environ. Toxicol. Chem.* 41(4):838-843.
- KEK HY, TAN H, OTHMAN MHD, NYAKUMA BB, HO WS, SHENG DDCV, KANG HS, CHAN YT, LIM NHAS, LENG PC, WAHAB NHA, WONG KY. 2024. Critical review on airborne microplastics: An indoor air contaminant of emerging concern. *Environ. Res.* 15(245):118-155.
- LESLIE HA, VAN VELZEN MJM, BRANDSMA SH, VETHAAK AD, GARCIA-VALLEJO JJ, LAMOREE MH. 2022. Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood. *Environ. Int.* 163(1):107-199.
- LYNCH HN, LAUER DJ, THOMPSON WJ. 2022. Systematic review of the scientific evidence of the pulmonary carcinogenicity of talc. *Front. Public Health.* 10(1):989-1111.
- PACHECO-COELLO F, FIGUEROA D, GUTIÉRREZ J, AGUILERA B, FLORES M. 2025. Cuantificación e identificación de microplásticos en donantes de sangre del Hospital “Lcdo. José María Benítez”, 2023-2024. *Acta Científica de la Sociedad Venezolana de Bioanalistas Especialistas.* 27(2):50-56.
- PANIERI E, BARALIC K, DJUKIC-COSIC D, BUHA DJORDJEVIC A, SASO L. 2022. PFAS molecules: A major concern for the human health and the Environment. *Toxics.* 10(2):44-56.
- PEEKEN I, PRIMPKE S, BEYER B, GÜTERMANN J, KATLEIN C, KRUMPEN T, BERGMANN M, HEHEMANN L, GERDTS G. 2019. Arctic sea ice is an important temporal sink and means of transport for microplastic. *Nat. Commun.* 9(1):1505-1513.
- PIVOKONSKY M, CERMAKOVA L, NOVOTNA K, PEER P, CAJTHAML T, JANDA V. 2024. Occurrence of microplastics in raw and treated drinking water. *Sci. Total Environ.* 643(2):1644-1651.
- PODDER A, SADMANI AHMA, REINHART D, CHANG NB, GOEL R. 2021. Per and polyfluoroalkyl substances (PFAS) as a contaminant of emerging concern in surface water: A transboundary review of their occurrences and toxicity effects. *J. Hazard Mater.* 419(2):126-165.
- PRATA JC. 2017. Airborne microplastics: Consequences to human health? *Environ. Pollut.* 234(3):115-126.
- RAGUSA A, SVELATO A, SANTACROCE C, CATALANO P, NOTARSTEFANO V, CARNEVALI O,

- PAPA F, RONGIOLETTI MCA, BAIOTTO F, DRAGHI S, D'AMORE E, RINALDO D, MATTA M, GIORGINI E. 2021. Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta. *Environ. Int.* 14(6):274-256.
- SAHA G, SAHA SC. 2024. Partículas diminutas, grandes problemas: La amenaza de los microplásticos para la vida marina y la salud humana. *Procesos.* 12(7):1401.
- SCHWABL P, KÖPPEL S, KÖNIGSHOFER P, BUCSICS T, TRAUNER M, REIBERGER T, LIEBMANN B. 2019. Detection of various microplastics in human stool: A prospective case series. *Ann. Intern. Med.* 171(7):453-457.
- STEENLAND K, WINQUIST A. 2021. PFAS and cancer, a scoping review of the epidemiologic evidence. *Environ. Res.* 194(110):690-723.
- VASSE GF, MELGERT BN. 2024. Microplastic and plastic pollution: impact on respiratory disease and health. *Eur. Respir. Rev.* 33(172):230226.
- WILKES R, ARISTILDE L. 2017. Degradation and metabolism of synthetic plastics and associated products by *Pseudomonas* sp.: capabilities and challenges. *J. Appl. Microbiol.* 123(3):582-593.
- XIE Y, LI Y, FENG Y, CHENG W, WANG Y. 2022. Inhalable microplastics prevails in air: Exploring the size detection limit. *Environ. Int.* 162(1):107-151.
- YANG Z, DELOID GM, ZARBL H, BAW J, DEMOKRITOU P. 2023. Micro- and nanoplastics (MNPs) and their potential toxicological outcomes: State of science, knowledge gaps and research needs. *NanoImpact.* 32(9):1003-1023.